

ISSN 2181-1008
DOI 10.26739/2181-1008

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ 3, НОМЕР 1

2023

SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА | BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1008-2023-1>

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.С. Даминов
Узбекистан

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Х.Б. Юнусов
Узбекистан

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.Р. Курбонов
Узбекистан

МАЪСУЛ КОТИБ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ | RESPONSIBLE SECRETARY:

Н. Б. Дилмуродов, Самарканд, Узбекистан

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:
EDITORIAL BOARD:

ТАҲРИРИЯТ КЕНГАШИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
EDITORIAL BOARD:

Б. Т. НОРКОБИЛОВ
Ташкент, Узбекистан

Ш. А. ДЖАББАРОВ
Ташкент, Узбекистан

Б. А. ЭЛМУРАДОВ,
Ташкент, Узбекистан

Н. А. БОБОКУЛОВ,
Ташкент, Узбекистан

А. А. НУРМАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Б. Б. БАКИРОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. Б. НИЁЗОВ,
Ташкент, Узбекистан

Р. Б. ДАВЛАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Э. С. ШАПТАКОВ
Ташкент, Узбекистан

Х. С. САЛИМОВ
Самарканд, Узбекистан

М. А. РУЗИМУРАДОВ
Ташкент, Узбекистан

Д. А. АЗИМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. И. ЯТУСЕВИЧ
Минск, Республика Беларусь

Д. А. ДЕВРИШОВ
Москва, Российская Федерация

Ю. А. ЮЛДАШБОВ
Москва, Российская Федерация

Д. Н. ФЕДОТОВ
Минск, Республика Беларусь

К. Н. НОРБОВ
Самарканд, Узбекистан

С. Ю. ЮСУПОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. А. ХАМДАМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. А. ЭЛМУРАДОВ
Самарканд, Узбекистан

Б. Д. НАРЗИЕВ
Самарканд, Узбекистан

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Дилмуродов Н.Б., Ниёзов Ҳ.Б., Пардаева Ш.А., Мирзаев С.М., Бозоров Қ. СИГИРЛАРДА ПОДОДЕРМАТИТ ЖАРАЁНЛАРИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАР ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Yusupov Azamat Rustam o'g'li OTLARDA SAKRASH BO'G'IMINING ASEPTIK YALIG'LANISHINI DAVOLASH.....	11
3. Ўрмонов Абдурасул Хасанович, Таштемиров Равшанбек Матлюбович СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ.....	16
4. Ниёзов Ҳаким Бақойвич, Абдиев Салоҳиддин Буранович ТУҒИШДАН КЕЙИНГИ ЭНДОМЕТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН СИГИРЛАРНИ ТУРЛИ УСУЛЛАР БИЛАН ДАВОЛАШДА УЛАРНИНГ КЛИНИК – ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	20
5. Djumanov Sobir Murodovich, Rashidov Bekjon SIGIRLARDA VOLA TASHLASHLARNI SABABLARI VA OLDINI OLISH.....	27
6. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Chinmurodov Jahongir To'lqinjon o'gli SPORT OTLARIDA OG'IZ BO'SHLIG'I JAROHATLARI ETIOLOGIASI, KILINIKASI, DIAGNOSTIKASI, PROFILAKTIKASI.....	32
7. Даминов Асадулло, Боймуродов Хусниддин, Суяров Султон, Тошқузиёв Баҳодиржон ЗАРАФШОН ДАРЁСИ ЎРТА ОҚИМИ СУВ ЭКОТИЗИМЛАРИДА LYMNAEIDAE (RAFINESQUE, 1815) ОЙЛАСИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИ ТАРҚАЛИШИ ВА УЛАРНИ ГЕЛЬМИНТОЗЛАРНИНГ ОРАЛИҚ ХЎЖАЙИНИ СИФАТИДАГИ ЎРНИ.....	37
8. Раҷамуродов Зайнитдин Туробович, Ахроров Маъруф Насимжонович ЯНГИ ТЎҒИЛГАН ҚЎЗИЛАРНИ ТИРИК ВАЗНИ, МУТЛОҚ ВА КУНЛИК ЎСИШИНИНГ ЁШГА ОИД ДИНАМИКАСИ ЎРГАНИШ.....	42
9. Яхяев Бахтиёр Садуллаевич ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОТКОРМЕ КАРАКУЛЬСКИХ БАРАНЧИКОВ.....	48
10. Ходжаева Насиба, Акбарова Гулирухсор, Джурабаева Дилафруз AZOLLA CAROLINIANANINING MORFOBIOLOGIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
11. Qurbonova Zarnigor, Fayziyeva Sitara, Norboyev Qurbon BUZOQLAR DISPEPSIYASINING ANTINATAL SABABLARI.....	60
12. Norboyev.Q.N., Safarov. Sh.I. GOLSHTIN ZOTLI SOG'IN SIGIRLAR KETOZINING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	65
13. Safarov M.B., Turdiqulov S. BIOLOGIK FAOL MODDALARDAN AYRIM VITAMINLARNING SOG'IN SIGIRLAR FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI (Adabiyotlar tahlili asosida).....	69
14. Djumanov Sobir Murodovich, Imomaliyev Shohruh SIGIRLARDA BACHADON CHIQISHI SABABLARI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH.....	73
15. Hamroqulov N.Sh., Ergashev J. TUXUM YO'NALISHIDAGI TOVUQLARDA GIPOVITAMINOZLARNING DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI.....	78

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ
ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ISSN: 2181-1008

www.tadqiqot.uz

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

Дилмуродов Н.Б
СамДВМЧБУ профессори,
Ниёзов Ҳ.Б
СамДВМЧБУ профессори,
Пардаева Ш.А
СамДВМЧБУ таянч –доктаранти,
Мирзаев С.М
Бозоров Қ
СамДВМЧБУ магистрантлар

СИГИРЛАРДА ПОДОДЕРМАТИТ ЖАРАЁНЛАРИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАР ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7816509>

АННОТАЦИЯ

Қорамолчиликга ихтисослашган хўжаликларидаги сигирлар орасида туёқ патологияларини келтириб чиқарувчи этиологик омилларга, меъёрлаштирилмаган озиклантириш, катта қорин ацидоз, гистаминнинг ажралиши, туёқлар дермасида қон микроциркуляциясининг бузилиши ва сифатсиз тўшамалар оқибатида туёқларнинг жароҳатланиши қайд этилиб, касаллик оқибатида хўжаликларга сут маҳсулдорлигининг пасайиши, энг юқори маҳсулдорликка эга бўлган ҳайвонларни ҳисобдан чиқарилиши, профилактика тадбирларини ташкил этиш ва даволаш харажатлари туфайли катта иқтисодий зарар келтириши аниқланган.

Калит сўзлар: туёқлар дермаси, юмшоқ товон ватуёқ гултожи, пододерматит, кетоз, оксоқланиш, туғруқ парезлари, катта қорин ацидоз, гистамин, микроб турлари, стафилокок, стрептокок, эшрихи коли, замбруғлар, протей, энтерококк ва кўк йиринг таёқчаси.

Дилмуродов Н.Б
профессор СамГУВМЖБ,
Ниёзов Ҳ.Б
профессор СамГУВМЖБ,
Пардаева Ш.А
доктаранти СамГУВМЖБ,
Мирзаев С.М
Бозоров Қ
магистранты СамГУВМЖБ

ВЫЗЫВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРОЦЕССОВ ПОДОДЕРМАТИТА У КОРОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССАЖА

АННОТАЦИЯ

Среди этиологических факторов, вызывающих патологии копыт у коров в животноводческих хозяйствах, отмечают неправильное кормление, ацидоз рубца, выброс гистамина, нарушение микроциркуляции крови в дерме копытец, травмы копыт из-за некачественной подстилки, большой экономический ущерб из-за затрат выбраковки животных с самой высокой продуктивностью, организацию профилактических мероприятий и лечения.

Ключевые слова: дерма копыт, мягкая подошва и венчик, пододерматит, кетоз, хромота, послеродовой парез, ацидоз рубца, гистамин, микробные виды, стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, грибы, протей, энтерококки и синегнойная палочка.

Dilmurodov N.

Professor SamSUVMAHB,

Niyozov H.

Professor SamSUVMAHB,

Pardaeva Sh.

doctorate student SamSUVMAHB,

Mirzaev S.

Bozorov Q.

Masters SamSUVMAHB

CAUSING FACTORS OF PODODERMATITIS PROCESSES IN COWS AND CHARACTERISTICS OF THE PASSAGE

ABSTRACT

Among the etiological factors that cause hoof pathologies in cows in livestock farms, they note improper feeding, rumen acidosis, histamine release, impaired blood microcirculation in the hoof dermis, hoof injuries due to poor-quality litter, great economic damage due to the cost of culling animals from the very high productivity, organization of preventive measures and treatment.

Key words: hoof dermis, soft sole and corolla, pododermatitis, ketosis, lameness, postpartum paresis, rumen acidosis, histamine, microbial species, staphylococci, streptococci, Escherichia coli, fungi, Proteus, enterococci and Pseudomonas aeruginosa.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги “Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чоратadbирлари тўғрисида” ПҚ-4576-сонли қарорлари ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда соҳа ходимлари зиммасига юртимизда чорва моллари бош сонини кўпайтириш вазифасинигина эмас, балки уларнинг зотларини яхшилаш, маҳсулдорлигини ошириш, зооветеринария хизматлари сифатини яхшилаш вазифасини ҳам юкланди.

Охирги йилларда мамлакатимизга Европа мамлакатларидан кўплаб маҳсулдорлиги юқори бўлган зотли ҳайвонлар келтирилиб, чорвачиликга ихтисослаштирилган фермер хўжаликларга тарқатилди. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, хориждан келтирилган насли чорва молларини соғлом парвариш қилиш, улардан сифатли ва экологик тоза сут ва гўшт маҳсулотлари олиш учун ҳайвонлар сақланадиган отхона ва молхоналар зоогиеник меъёрларга мос ҳамда уларда яйраш майдончалари бўлиши ва кириш жойлари эса ветеринария санитария талабларига жавоб бериши керак. [1; 4; 5; 6; 7;8;9; 13].

Хориж мамлакатларидан олиб келинган маҳсулдорлиги юқори бўлган ғуножинларнинг катта сонини голштин-фриз зоти ташкил этади. Мамлакатимизнинг деярли барча худудларида улар учун махсус боғловсиз боқиш учун комплекслар қурилган. Бу сигирлар юқори сут маҳсулдорлигига эга бўлиб, сут маҳсулотини кўпайтиради. Кўпчилик фермер ва масъулияти чекланган хўжаликларда оёқларнинг дистал қисми яъни туёқ касалликлари жиддий муаммо

бўлиб келмоқда. Шунинг учун ҳам ушбу патологияларини келтириб чиқарувчи этиологик омилларини ва кечиш хусусиятларини ўрганиш долзарб муаммолардан биридир.

Йирик шохли моллар оёқларининг дистал бўлими терисини йирингли-некротик шикастланишида инфекция кўзгатувчиларининг этиологик тузилмаси ўрганилган ва тадқиқотлар натижасида сигирлар оёқларининг дистал бўлимини йирингли-некротик касаллигида *Pseudomonas aeruginosa* (100%), *Staphylococcus aureus* (67,8%), *Escherichia coli* (49,3%), *Staphylococcus epidermitis* (42,7%), *Proteus vulgaris* (38,4%), *Streptococcus pyogenes* (27,8%) микроорганизмлари аниқланган [3].

Йирингли подоерматит билан касалланган сигирлар оёқларининг йирингли-некротик жараён кечаётган жойидан олинган экссудат ва йиринг намуналари микробиологик текширувдан ўтказилганида, *Staph. aureus*, *Staph. epidermidis*, *Str. pyogenes*, *E. coli*, *Proteus vulgaris*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas aeruginosa* патоген микроорганизмлар қайд этилган [2].

Хўжаликлардаги бармоқларида йирингли жараёнлар кечаётган сигирларнинг патологик ўчоқларидан олинган намуналар, озуқа муҳитларида экилган микроблар колониялари текширилганда, стафилококк 41,66% ни, стрептококк 58,33 % ни, эшрихи коли 50 % ни, кўк йиринг таёқчаси 25% ни, замбруғлар 16,66% ни, протей 33,33 % ни ва энтерококк 33,33 % ниташкил этиши аниқланган. [10; 12].

Хўжаликлардаги 377 бош сигирлардан 97 бошида (25,7%) бармоқ ва туёқларида турли патологик жараёнлари кечаётганлиги аниқланиб, жумладан 16,5% бармоқлараро дерматит, 15,4% подоерматитлар, 14,4% юмшоқ товон флегмонаси, 12,4% Рустергольц яраси, 10,3% туёқ гултожи флегмонаси, 8,2% ламинитлар, 6,2 % туёқ унгуляцияси, 6,2 % ярали тилома ва туёқ областидаги жароҳат 10,3 % ни қайд этилган. [10; 11].

Бармоқ соҳасидаги йирингли-некротик жараёнлари билан маҳсулдор сигирларнинг мавсумий касалланиш даражаси ўртача 17,5-31,9% ни, шу жумладан, ёзда 17,5, кузда 21,6, қишда 28,9 ва баҳорда 31,9 % ни ташкил этган. [11; 12].

Ҳайвонларда бармоқ соҳасидаги патологик жараёнларини ривожланишига моционнинг етишмаслиги, молхона ва яйратиш майдонларидаги санитария ҳолатининг меъёр даражасига жавоб бермаслиги ва асосий омиллардан бири шикастланишлар натижасида организмнинг реактивлигини пасайиши ва шикастланган жойга микроорганизмнинг ривожланиши сабаб бўлган [10; 11; 12].

Мақсад ва вазифалар. Хўжаликларда четдан келтирилган сигирлар орасида оёқнинг туёқ патологияларини келтириб чиқарувчи этиологик омилларини ва кечиш хусусиятларини ўрганиш текширишнинг асосий мақсади бўлиб ҳисобланди.

Тадқиқот натижалари. Четдан келтирилган сигирлар орасида оёқнинг туёқ патологияларини келтириб чиқарувчи этиологик омилларини ва кечиш хусусиятларини ўрганиш натижасида Самарқанд вилоятининг қорамолчиликга ихтисослашган хўжаликларида сигирлар ўртасида бармоқ областидаги касалликлар қайд этилиб, касалланган сигирларда асосан кўпроқ орқа оёқларнинг касалланиши ва бунда олдинги оёқлардаги 3чи ва 4 чи бармоқлардаги шикастланиш даражасида характерли фарқлар кузатилмади.

Самарқанд вилоятининг қорамолчиликга ихтисослашган хўжаликларидагичетдан келтирилган сигирлар орасида туёқ патологияларини келтириб чиқарувчи этиологик омилларини ўрганиш натижасида, унинг учта асосий сабаби аниқланди.

Биринчи этиологик омиллар яъни туёқ жароҳатлари оқибатида бактериялар танага жароҳатлар орқали киради ва улар кирган жойларда тўқималарнинг яллиғланиши, кўпинча оёқларнинг дистал қисмида қайд этилди; Иккинчи этиологик омиллар меъёрлаштирилмаган озиклантириш натижасида айниқса, кўпинча юқори маҳсулдор сигирларни оқсил билан ортиқча озиклантириш, уларнинг туёқларига салбий таъсир кўрсатади; Учинчи этиологик омиллар бутун организмга, ҳамда туёқдаги жароҳатлар орқали таъсир қилувчи бактериялар.

Шундай қилиб, агар туёқ касалликлари дастлаб травматик характерга эга бўлса, чорва моллари сақланадиган жойларда бу жиҳатдан ноқулай бўлган, оммавий шикастланишга олиб келиши мумкин бўлган жойларни аниқлаш керак.

Очиқ ва ёпиқ жароҳатлар инфекциянинг эшиги бўлиб, ҳайвонларни қонқарсиз шароитда сақлаш, нотўғри озиқлантириш, ҳайвонларни сақлаш ва парвариш қилиш қоидаларини бузилиши организмнинг қаршилигини пасайтиради, бу касалликнинг ривожланишига ёрдам беради. Оёқ касалликларининг яна бир сабаби оёқ асаб тизимининг айрим қисмларининг шикастланиши, бу парезлар, фалаж ва қалтироқлар билан намоён бўлиб, бу ҳам жароҳатларга олиб келади. Амалда, туёқ касалликлари бир неча омилларнинг биргаликдаги таъсири натижасида юзага келади. Травматик шикастланишлар организмнинг қаршилигини пасайтиради, энг заиф жойларда патоген микрофлоранинг ривожланишига ёрдам беради.

Бугунги кунда кўплаб чорвачилик мутахассисларига соғин сигирларнинг маҳсулдорлиги ва узоқ умр кўриши ҳайвонларни боқиш ва сақлаш шароитлари билан чамбарчас боғлиқлигини яхши маълум. Сигирларнинг, айниқса, янги туғиш даврида юзага келадиган касалликларнинг (кетоз, оқсоқланиш, туғруқ парезлари, катта қорин ацидоз, йўлдошнинг ушланиб қолиши, эндометрит ва бошқалар) олдини олиш ҳақида гап кетганда, қорамолларнинг сифатли озиқлантириш ва уларнинг олдини олиш ва иммунитетни мустаҳкамлашда витамин ва минерал озиқлантиришнинг роли катта эканлигини унутмаслик лозим. Энг аввало, озуқа сифати муаммоларини сигирларда кавш қайтариш ҳолати, озуқа истеъмол қилишдаги ўзгаришларни, ахлат чиқариш миқдори ва сифатини, гўнгда ҳазм бўлмаган заррачалар мавжудлигини текшириш орқали аниқлаш мумкин. Поданинг мунтазам мониторинги натижасида сигирларнинг қисқа муддатли озиқланиш хатти-ҳаракатларидаги ўзгаришлар, ҳайвонларни озиқлантиришдаги бузилишларини улар пайдо бўлишининг бошида аниқлашга ёрдам беради. Мисол учун, агар бузоқ туғилгандан кейин кунлик озуқа истеъмолининг тез пасайиши аниқланса, кетозни клиник белгилар бошланишидан 3-6 кун олдин тахмин қилиш мумкин. Бу ушбу касалликни қандай ва нима билан олдини олиш ва кетознинг оқибатларини қандай қамайтириш ҳақида тезда қарор қабул қилиш имконини беради.

Ҳайвонлар соғлиғининг асоси ва замонавий ишлаб чиқариш шароитида юзага келадиган турли хил асоратларнинг олдини олишнинг асоси ҳайвонларни юқори сифатли минерал ва витаминли озиқлантиришдир. Кўпгина минерал элементлар ва витаминларнинг етишмаслиги сигирларда моддалар алмашинуви бузилишига олиб келиши ва ҳайвонларнинг соғлиғини сезиларли даражада бузиши мумкин. Сигирларда айниқса охириги ҳомиладорлик даврида минерал ва витаминли озиқланишнинг етишмаслиги хавfli бўлиб, улар кўпинча бузоқлар туғилгандан кейин сигирларда моддалар алмашинуви бузилишига олиб келади ва бузоқларнинг ўлимини оширади. Кўпгина микроэлементлар ва витаминлар иммунитет тизимининг шаклланишига ёрдам беради, уларнинг қамайтириши муқаррар равишда сигирларнинг юқумли касалликларга мойиллигини оширади.

Шундай қилиб, агар мутахассислар олдида сутчилик ҳўжалигида узоқ вақт давомида барқарор юқори ишлаб чиқариш кўрсаткичларини таъминлаш вазифаси қўйилган бўлса, чорва молларини минерал ва витамин билан озиқлантиришга жуда эҳтиёткорлик билан эътибор қаратиш лозим. Шунда мамлакатимизда чорва молларининг голштейнлаштирилган кўп сут берадиган мўл-кўл соғин сигирларининг пайдо бўлишига эришилади. Шу билан бирга, голштейн қонли ҳайвонлари биологик тўлиқ рацион қийматига нисбатан юқори сезувчанлик яъни сифатли минерал ва витаминли озиқланиш билан тавсифланади. Сигирларни минераллар ва витаминлар учун сурункали кам озиқлантириш муқаррар равишда маҳсулдорликнинг пасайишига, соғлиғига, моддалар алмашинуви бузилишининг пайдо бўлишига ва ҳайвонларнинг подадан чиқариб юборилишига олиб келади. Озиқлантириш сифатини тежаш ишлаб чиқарилган маҳсулот миқдори ва сифатининг пасайишига олиб келади. Пододерматит қорамолларнинг барча туёқ касалликлари орасида энг кенг тарқалган бўлиб, туёқларга катта зарар етказилади.

Туёқнинг шох пардаси туёқ гултожи ҳисобига ўсади. Туёқлар ичида биринчи ва иккинчи бармоқда туёқ суяклари бўлиб, ҳайвонларда асосий таянч вазифасини бажаради. У жуда кучли босим остида бўлади ва ламинит ва пододерматитлар пайдо бўлиши билан босим

янада кучаяди. Туёқ шох пардаси варақларининг туёқ тери асоси варақлари билан алоқаси бекиёсдир. Суяк ва бутун оёқ, худди туёқлар ичидаги туёқ тери асоси варақларида жойлаштирилгандай. Ламинит ва пододерматитлар ривожланганда, биринчи навбатда, тери асосининг бу варақлари яллиғланишга чалинади ва кератинлаштирилган шох пардаси варақлари ва тери асосининг варақлари ўртасидаги алоқа бузилади, бу эса ноқулай оқибатларга олиб келади.

Шунингдек, ламинит ва пододерматитларни ривожланишида туёқ суягига бириккан бармоқларнинг чуқур буқувчи пайлари ҳам муҳим аҳамият касб этади. Баъзи ҳолларда бармоқлар чуқур буқувчи пайларининг ҳаддан ташқари зўриқиши, ҳатто нормада ҳам доимий зўриқишда бўлиши оқибатида ламинит ва пододерматитларни келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин. Агар ҳайвоннинг бир оёғи шикастланган бўлса, усоғлом оёғига таяниб туради. Туёқда қон артериялар, артериолалар, капиллярлар орқали киради. У кислород ва озуқа моддаларини олиб юради. Бундан ташқари, капиллярларнинг артерия ва вена томирлари ўртасида алоқаси мавжуд.

Қулай шароитларда артериялардан қон капиллярларга, сўнгра вена капилляр томирларга ўтади, аммо бу жараёнлар бирор сабабга кўра ўзгарганда, артерия сфинктери бутун тармоқни тўсиб қўяди вазунт ҳосил бўлиб, қон тармоқни четлаб ўтади.

Бу шунтлар туёқларнинг ҳароратини тартибга солади. Улар атроф-муҳит ҳарорати ўзгарганда туёққа илиқ қон оқимини тартибга солишга имкон беради. Совуқ бўлганда, оёқ бармоқларининг ҳарорати ўзгаради, шунтларнинг очилиши туфайли иссиқроқ қоннинг кириб боришига имкон беради. Ушбу шунтларнинг мавжудлиги ламинит ва пододерматитларда жуда муҳим бўлиши мумкин, чунки касаллик шароитида қон маълум ҳудудларни четлаб ўтади. Туёқлар қон таъминотининг бундай ноёб ва ўзига хос хусусиятлари, шунингдек, ламинит ва пододерматитларни ривожланишида омил бўлиши мумкин.

Хулоса

1. Қорамолчиликга ихтисослашган хўжаликларидagi сизирлар орасида туёқ патологияларини келтириб чиқарувчи этиологик омилларга, туёқ жароҳатлари оқибатида бактериялар танага жароҳатлар орқали кириб ва тўқималарнинг яллиғлантириши, меъёрлаштирилмаган озиклантириш, бутун организмга, ҳамда туёқдаги жароҳатлар орқали таъсир қилувчи бактериялар сабаб бўлиши аниқланди.

2. Касалликнинг этиологияси кўп қиррали бўлиб, катта қорин ацидоз, гистаминнинг ажралиши, туёқлар дермасида қон микроциркуляциясининг бузилиши ва сифатсиз тўшамалар оқибатида туёқларнинг жароҳатланиши ҳам етакчи омиллар эканлиги қайд этилди.

3. Касаллик хўжаликларга сут маҳсулдорлигининг 30% гача ва ундан ортиқ пасайиши, энг юқори маҳсулдорликка эга бўлган ҳайвонларни ҳисобдан чиқарилиши, профилактика тадбирларини ташкил этиш ва даволаш харажатлари туфайли катта иқтисодий зарар келтиради

Иқтибослар/ Сноски / References:

1. Веремей Э.И., и др. Клиническая ортопедия крупного рогатого скота: учебное пособие / Э.И. Веремей, В.М. Ру-коль, В.А. Журба (и др.); под ред. Э.И. Веремея. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 238 с.
2. Журба В.А. Клинико-гематологический статус коров с гнойными пододерматитами. Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. Ежеквартальный информационно-аналитический журнал. № 3. Санкт-Петербург, 2013. –С. 47-48.
3. Сольянчук П.В., Кочетков А.В., Руколь В.М. Ассоциация микроорганизмов при болезнях копытец у крупного рогатого скота. Актуальные вопросы и пути их решения в ветеринарной хирургии. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора Э.И.Веремея. Витебск, ВГАВМ, 2019. –С. 105-108.

4. Ниезов, Х. Б., &Эшкуватов, Х. Х. (2019). БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ КОРОВ АУТОКРОВИ, ОБЛУЧЕННОЙ НЕОН-ГЕЛИЕВЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ЛУЧАМИ. In СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК (pp. 100-105).
5. Ниязов, Х. Б. (2016). БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЛОШАДЕЙ АУТОКРОВИ, ОБЛУЧЕННОЙ НЕОН-ГЕЛИЕВЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ЛУЧАМИ. Путь науки, (10), 44-46.
6. Умаров, Х., & Ниязов, Х. Б. (2021). Распространение и этиология острых асептических миозитов у спортивных лошадей.
7. Hakim, N., Numon, D., & Nasriddin, D. (2021). TREATMENT OF ASEPTIC DISEASES OF LIMB DISTAL PART JOINTS IN UZBEK SPORT HORSES. *Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences*, 2021, 478-481.
8. Kh, D. M. (2021). ETIOLOGY, FREQUENCY AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF PURULENT INFLAMMATION OF THE FINGER JOINT IN SPORT HORSES. *AcademiciaGlobe: Inderscience Research*, 2(6), 367-372.
9. Roziboev, A. K., Niyazov, H. B., & Bazarov, H. K. (2022). Microbes And Their Sensitivity To Antibiotics In Samples From The Joints Of Horses With Purulous Inflammation Processes. *Journal of Positive School Psychology*, 6(9), 2740-2745.
10. Nuriddinov, B. Y., & Niyazov, H. B. (2022). MORPHOLOGICAL INDICATORS OF BLOOD IN THE TREATMENT OF PURULOUS-NECROTIC PROCESSES IN THE TOES OF COWS WITH DIFFERENT METHODS. *Conferencea*, 150-155.
11. Nuriddinov, B. Y., & Niyazov, H. B. (2022). INFLUENCE OF ETIOLOGICAL FACTORS AND SEASONS ON THE OCCURRENCE OF PURULOUS-NECROTIC PROCESSES IN THE TOES OF BREEDDED COWS. *Conferencea*, 116-122.
12. HBNiyozov, NN Ergashev - *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ...*, 2019
13. HB Niyazov, AK Ruzibayev, X Fottayev - *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 2019

**SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI**

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000